

Trabalhos vinculados ao Ensino (PIBID, PET, Monitoria ou Trabalhos provenientes de atividades de ensino)

Metodologia; Normas X CONEPE; Resumo científico.

*conepe@ufj.edu.br

10.5281/zenodo.15658932

MALQUIAS, K. S.; ALMEIDA, E. C. Instruções para submissão de resumos e proposta de layout para publicação dos trabalhos nos anais da décima edição do CONEPE UFJ. In: Anais do Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFJ. Jataí, Goiás câmpus - Cidade Universitária, v. 10, p. 1, jun. 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15658932>.

INSTRUÇÕES PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS E PROPOSTA DE LAYOUT PARA PUBLICAÇÃO DOS TRABALHOS NOS ANAIS DA DÉCIMA EDIÇÃO DO CONEPE UFJ

Karla da Silva Malaquias^{ID} (Química, Universidade Federal de Jataí)

Erin Caperuto de Almeida^{ID} (Zootecnia, Universidade Federal de Jataí)

Área temática: Educação

O resumo simples a ser submetido ao evento X CONEPE – No berço das águas precisa ser elaborado de maneira clara, objetiva e concisa, respeitando o limite mínimo de 300 e máximo de 500 palavras. No momento da submissão, é necessário informar a filiação completa de autor(a) e coautores(as), incluindo o nome do curso e da instituição de ensino à qual estão vinculados. Também se faz necessário informar o e-mail institucional e o link do currículo Lattes ou ORCID do(a) orientador(a). O texto deve demonstrar rigor teórico-metodológico, integrando, sem subdivisões explícitas, a contextualização do tema, a delimitação do problema de pesquisa, os objetivos do estudo, a metodologia adotada (com especificação do tipo de pesquisa, instrumentos de coleta e análise de dados), os principais resultados – parciais ou finais –, a discussão dos achados à luz da literatura e as conclusões, destacando as contribuições do trabalho para a área. Recomenda-se a utilização de linguagem científica, evitando generalizações e opiniões pessoais, com ênfase na precisão e coerência das informações apresentadas. É relevante que o resumo evidencie a originalidade do estudo e sua importância para o campo de conhecimento em que se insere. Ao final do texto, devem ser indicadas de três a cinco palavras-chave, iniciadas em letras maiúsculas, separadas por ponto e vírgula (;), em ordem alfabética, representando os principais temas abordados. O item de agradecimentos é opcional, podendo ser utilizado para mencionar agências financiadoras, instituições apoiadoras e colaboradores que contribuíram para a realização da pesquisa. Adicionalmente, recomenda-se a inclusão de até três referências bibliográficas, conforme a norma ABNT NBR 6023:2018(1), utilizando o sistema numérico de acordo com a ABNT NBR 10520:2023(2). Para referenciar um artigo, utiliza-se a seguinte estrutura: SOBRENOME, Iniciais do nome do autor. Título do artigo. Título do periódico (em itálico), Local de publicação, v. (volume), n. (número), p. (página inicial-página final), ano. Exemplo: SANTOS, M.; OLIVEIRA, J. Impacto da tecnologia na educação. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, v. 25, n. 2, p. 100-120, 2022.

Referências Bibliográficas:

¹ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023:2018 – Informação e documentação – Referências – Elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018. [Acesse aqui](#).

²ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520:2023 – Informação e documentação – Citações em documentos – Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2023. [Acesse Aqui](#).

